

NOTES ON PROGRAM ALCHEMY

Made by Dr. H Lefebvre-Brion

CECAM ~1975

P R O G R A M M E A L C H E M Y

BAGUS, Mc LEAN, YOSHIMINE, ~~LIU~~ LIU

ANNEXE D'INDEXAIRE DES DIFFÉRENTES PARTIES DU PROGRAMME

PROGRAMME ECRIT POUR ORDINATEURS IBM 360/75.

- Permet d'effectuer des calculs pour des molécules linéaires ayant jusqu'à 10 atomes. Il est aussi possible de faire le calcul pour un seul atome à condition que l'on ait pris la précaution de mettre au moins une orbitale sur un autre centre (orbitale que l'on peut ensuite éliminer du calcul SCF, voir plus loin) et que l'on considère l'atome comme ayant une symétrie axiale (différencier p_{σ} et p_{π}).

- Les calculs à l'aide de ce programme se subdivisent en plusieurs étapes (exemples : calcul des intégrales et SCF, transformation et mise en ordre des intégrales, génération des configurations, calculs d'IC). Chacune de ces étapes étant elle-même subdivisée en plusieurs sections. Chaque étape nécessite l'utilisation d'un certain nombre de fichiers. Chaque section commence par un nom d'identification précédé du signe & (ampère) suivi d'un préfixe sur le clavier de la perforatrice) et se termine par &END. Exemple de sections : &INPPT, &SCFTIP.

- Les données se présentent sous le format "namelist" c'est-à-dire chaque ensemble de données d'une section est reconnu par un nom clef appartenant au "NAMELIST INPPT". Chaque donnée de la section est séparée d'une autre par une virgule (ex. donnée 1, donnée 2,) la virgule peut être omise à la fin d'une carte. Les mots clefs à l'intérieur d'une section ne sont pas précédés du signe &. Les mots clefs sont suivis du signe =

ATTENTION : On ne doit jamais rien écrire en colonne 1.

En plusieurs données portant des noms clefs identiques, c'est la dernière de la liste qui l'emporte.

P A R T I E 1

CALCUL DES INTEGRALES A L'AIDE DES ORBITALES ATOMIQUES DE BASE (S.T.O.) ET CALCUL SCF

Les intégrales à un centre sont calculées analytiquement, les autres numériquement.

Fichiers utilisés :

//FT06FOO1
 //FT07FOO1
 //FT08FOO1
 //FT08FOO2
 //FT09FOO1
 //FT26FOO1
 //FT27FOO1
 //FT29FOO1
 //FT30FOO1
 //FT05FOO1

Contenu du fichier :

↓

INTEGRALES MONOELECTRONIQUES
 INTEGRALES BIELECTRONIQUES
 INTEGRALES MONOELECTRONIQUES
 VECTEURS SCF

Les fichiers 26 et 27 ne sont utilisés que si l'on désire garder les vecteurs SCF (placés dans 27) pour une réutilisation de ces vecteurs dans une autre section de l'étape ou pour une autre étape (par ex. pour accélérer la convergence d'un calcul SCF ou pour faire un calcul d'interaction de configuration).

Remarque : dans le cas où les intégrales sont gardées sur disque et non sur bande, il est utile de connaître la limite supérieure du nombre d'intégrales. Pour des intégrales biélectroniques, celle-ci se calcule comme indiqué par l'exemple suivant de 14σ et de 6π :

$$N_1 = \frac{n \cdot (n + 1)}{2} = \frac{14 \cdot 15}{2} = 105 \text{ intégrales (}\sigma\text{)}$$

$$N_2 = \frac{n \cdot (n + 1)}{2} = \frac{6 \cdot 7}{2} = 21 \text{ intégrales (}\pi\text{)}$$

$$N_3 = n \cdot n = 6 \times 6 = 36 \text{ intégrales (}\sigma\text{)}$$

Donc le nombre d'intégrales $\frac{(N_1 + N_2)(N_1 + N_2 + 1)}{2} + \frac{N_2(N_2 + 1)}{2} + \frac{N_3(N_3 + 1)}{2} \approx 10\ 000$

IFLØUT = 1,

{ Imprime les intégrales entre STO de base sur listing, par groupes Coulomb, hybride, et avec la convention $\{x_i(1)x_j(1) | x_k(2)x_l(2)\}$ dans l'ordre donné dans NLMK; par défaut 0,

Paramètres d'intégration par défaut correspondant à $Z > 0.5$

- DIPNUC (I) = { ATOMIC INTEGRATION PARAM. (double précision) I = I^{ème} paramètre d'intégration que l'on veut modifier par rapport aux valeurs de défaut. Un ensemble de DIPNUC (I) par noyau pour le 1^{er} noyau $1 \leq I \leq 10$, pour le 2^e noyau $11 \leq I \leq 20$ etc..
- IRIP (I) = Fait partie des R-INTEGRATION PARAMETERS (entiers) - I^{ème} paramètre à changer $1 \leq I \leq 10$
- DRIP (I) = { Fait partie des R-INTEGRATION PARAMETERS (double précision) $1 \leq I \leq 10$ même signification que précédemment
- ITHIP (I) = Fait partie des THETA-INTEG.PARAM. (entiers) $1 \leq I \leq 10$. Voir plus haut
- DTHIP (I) = Fait partie des THETA-INTEG.PARAM. (double précision) $1 \leq I \leq 10$ - voir plus haut
- IXIIP (I) = Fait partie des XI-INTEG.PARAM. (entiers) $1 \leq I \leq 10$ - voir plus haut
- DXIIP (I) = Fait partie des XI-INTEG.PARAM. (double précision)
- IETAIP (I) = Fait partie des ETA-INTEG.PARAM. (entiers)
- DETAIP (I) = Fait partie des ETA-INTEG.PARAM. (double précision)

Une autre écriture de ces paramètres d'intégration sera illustrée par les paramètres d'intégration utilisés par Mc Lean pour des zétas t.q. $0.5 \geq \zeta \geq 0.1$

DIPNUC = 1.,16.,2.,16.,.3,2.,12.,2.,16.,.35, 1^{er} noyau
1.,16.,2.,16.,.3,2.,12.,2.,16.,.35, 2^e noyau

∴ Autant de fois que l'on a de noyaux

IRIP = 16,12,8,4*4, (ceci est un exemple d'écriture de 4,4,4,4,)

DRIP = 12.,.5,.25,.3,0,50.,.5,3.,1.,1.,

ITHIP = 16,20,16,24,16,28,32,32,40,12,

DTHIP = 10.,10.,8.,.4,2.,4.,0.,.5,1.,

IXIIP = 20,12,8,4*4,

DXIIP = 12.,.5,.4.,.5,0,1.D40.,.5,3.,1.,1.,

IETAIP= 0,0,20,32,20,28,32,32,40,16,

DETAIP= 10.,10.,8.,.5,2.,4.,0,1.D-3,4.,

NO\$SCF = 1,

Si on ne veut pas faire le calcul SCF (par défaut 0, on veut le calcul SCF)

IFLSYM =

- 0, par défaut calcul des intégrales $(\lambda\lambda/\mu\mu)$ et $(\lambda\mu/\lambda\mu)$ où λ et μ désignent une symétrie (σ, π)
- 1, si on a l'intention de faire un calcul IC avec des intégrales "non self-consistent" c'est-à-dire du type par.ec.(sd/pp)

FSD =

- 0 valeur par défaut. Les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice S sont calculés et imprimés
- 1 La matrice S est, de plus, imprimée
- 2 La matrice S est de plus mise sur cartes perforées dans le format 9A8
- 3 Rien de tout cela n'est fait

END

(2^e section) : Calcul SCF

SCFINP

ANAME = ' ', ' ', etc Nom identifiant l'atome (ex. azote 'N', oxygène 'O')

CHARGE = Charge des noyaux (dans le même ordre que GE\$NUC) ≠ 0 (dans le cas atomique, on met une charge égale à 10-50 par ex sur l'autre centre)

MULTYP = 1 → Groupe C_{∞v}, 2 Groupe D_{∞h}

Données pour homonucléaires seulement

NBF = Nombre d'orbitales de symétrie, de base dans l'ordre $\sigma_g, \sigma_u, \pi_u, \pi_g$

Résultat de l'opération inversion sur les orbitales de base en les numérotant dans chaque symétrie dans l'ordre donné dans NLMK. Exemples :

1) Soit dans la section &INPUT

1	2	
NLMK = 1,0,0,1,2,0,0,1,		
		1,0,0,2,2,0,0,2,
3	4	

Il est clair que (1 et 3) participent ensemble à la formation d'une orbitale σ_g et d'une orbitale σ_u ; de même 2 et 4. 3 est donc l'associé (MATE) de 1 et 1 " " de 3

On écrira alors MT = 3,4,1,2,

2) Soit dans la section &INPUT

①	②	
NLMK = 1,0,0,1,2,0,0,1,		
		2,0,0,2,1,0,0,2
③	④	

MT =

On a alors $MT = 4,3,2,1$, mais il est préférable de ne pas faire de tels mélanges.

Associe à chaque STO le numéro {par type de symétrie (σ, π, δ)} de l'orbitale de symétrie (g ou u) dans laquelle cette STO intervient

ex : &INPUT

NLMK = 1,0,0,1,2,1,0,1,
 1,0,0,2,2,1,0,2,
 2,1,1,1,
 2,1,1,2,

On a : $1\sigma_u^g = 1s_1 \pm 1s_2$

$1\pi_u^g = 2p\pi_1 \pm 2p\pi_2$

$2\sigma_u^g = 2p\sigma_1 \mp 2p\sigma_2$

($1s_1, 1s_2$) intervient dans la première orbitale de symétrie g ou u de type σ

($2p\sigma_1, 2p\sigma_2$) " deuxième " σ

($2p\pi_1, 2p\pi_2$) " première " π

On écrira alors NGU = 1,2,
 1,2,
 1,
 1,

Donne le signe relatif dans chacune des combinaisons de STO conduisant aux orbitales g ordonnées suivant $\sigma, \pi, \delta, \dots$ dans l'exemple donné pour NGU

On a $1s_1 + 1s_2 \rightarrow 1\sigma_g$ $2p\sigma_1 - 2p\sigma_2 \rightarrow 2\sigma_g$ car il est convenu que l'on a

$2p\pi_1 - 2p\pi_2 \rightarrow 1\pi_g$. On écrira alors : ICG = 1,1,1,-1,1,-1,
 ou ICG = $\underbrace{2*1,1,-1}_{\sigma} \underbrace{1,-1}_{\pi}$

ICU = Même signification que ICG mais cette fois pour les orbitales u. ex : 1,-1,1,1,1,1,

Couches complètes

Nombre de couches fermées dans chacune des symétries σ, Π, δ , (C ∞ v) hétéronucléaires ou $\sigma_g, \sigma_u, \Pi_u, \Pi_g, \delta_g, \delta_u, \dots$ (D ∞ h) homonucléaires

N.B. : I ϕ DME $\neq$ 0 (voir plus loin). NC ϕ = nombre d'orbitales considérées dans chaque symétrie (ex : $1\sigma^2 2\sigma^2 3\sigma$ et $1\sigma^2 2\sigma^2 4\sigma$) $\rightarrow$ NC ϕ = 6,)

Couches ouvertes

$\phi E \phi 1 =$ (open shell electron occupation) nombre d'électrons dans la première couche ouverte de chaque symétrie (dans l'ordre $\sigma, \Pi, \delta, \dots$ ou $\sigma_g, \sigma_u, \Pi_u, \Pi_g, \dots$)
ATTENTION : on ne peut avoir deux couches ouvertes que pour une seule symétrie, excepté pour la projection de spin maximum, ex : $\sigma\sigma^1 \Pi^3 \Pi^2$ impossible excepté pour le $1/2^+$

$\phi E \phi 2 =$ Nombre d'électrons dans la 2^e couche ouverte de chaque symétrie
ex : $\sigma \Pi^3 \Pi^1$ $\phi E \phi 1 = 1, 3, \phi E \phi 2 = 0, 1,$

Inutilisable pour les homonucléaires (D ∞ h) pour lesquels on ne peut avoir qu'une seule couche ouverte par symétrie.

VCIN = vecteurs d'essai Ensemble des coefficients décrivant le développement des vecteurs de départ sur la base des STO. Dans l'ordre : les σ couches complètes, σ couches ouvertes, Π_{cc}, Π_{co} , l des coefficients au moins $\neq$ 0. Pour les molécules homonucléaires, coefficients devant les orbitales de symétrie dans l'ordre σ_g, σ_u et-c.

M ϕ ϕ RDR = Ordre des orbitales occupées. Spécifie comment les orbitales occupées sont déterminées (molecular orbital order). Peut prendre deux valeurs ~~0~~ ou ~~1~~, ~~0~~ est la valeur de défaut.
• si M ϕ ϕ RDR = 0, l'ordre des orbitales est spécifié dans la donnée ϕ ϕ RDR (voir plus bas)
• si M ϕ ϕ RDR = 1, la détermination de l'ordre des orbitales se fait automatiquement suivant le critère du "recouvrement maximum" $S > 0.7$ entre le vecteur d'essai et la solution à chaque itération. Il n'est plus nécessaire de spécifier ϕ ϕ RDR puisque c'est le programme qui décide.
L'utilisation de M ϕ ϕ RDR (ou éventuellement de ϕ ϕ RDR) est conseillé dans tous les cas de couches ouvertes et indispensable dans les cas de 2 couches ouvertes de même symétrie ou

lorsque l'on étudie une configuration à couche(s) ouverte(s) ou la (ou les) couche(s) ouverte(s) n'est pas celle de plus basse énergie pour la symétrie considérée. Attention à bien choisir le vecteur d'essai ! (sinon on risque de converger sur tout autre chose que ce que l'on voulait). Attention en particulier à la convention des axes décrite dans ICG.

Spécifiez l'ordre des orbitales occupées (une symétrie après l'autre : σ couches complètes σ couches ouvertes, Π_{cc} , Π_{co} .

ex : $1\sigma^1, 2\sigma^2, 3\sigma^2, 4\sigma^2, 1\Pi^4, 2\Pi^2 \rightarrow \emptyset\emptyset RDR = 2, 3, 4, 1, 1, 2,$
 $1\sigma^2, 2\sigma^2, 3\sigma^2, 5\sigma^1, 1\Pi^4 \rightarrow \emptyset\emptyset RDR = 1, 2, 3, 5, 1,$

$\emptyset\emptyset RDR =$

Rappel : Pour chaque symétrie et pour chaque type de couche on a un type d'opérateur de Fock. $\emptyset\emptyset RDR$ indique lequel des vecteurs propres (ordonnés suivant les valeurs croissantes des valeurs propres) sera sélectionné pour constituer l'orbitale occupée. Dans le 1^{er} exemple ci-dessus les 2^e, 3^e, 4^e vecteurs propres de l'opérateur de Fock pour les couches complètes σ sont occupées ainsi que le 1^{er} vecteur propre de l'opérateur de Fock couche ouverte σ . De même pour Π .
La valeur de défaut est celle qui conduit à une numérotation des orbitales séquentiellement à partir de 1. ex : 1,2,3,4,1,2

$\emptyset SYMB = '8$ caractères alphanumériques',
' idem ',
etc...

Ensemble de données de 8 caractères alphanumériques ordonné par type de symétrie : σ, Π, δ spécifiant l'appellation des orbitales occupées dans la sortie des résultats (output).
Valeur de défaut : '1-SIG', '2-SIG', etc, 'N-SIG',
'1-PI', '2-PI', etc, 'M-PI', etc

Contrôle du processus SCF par l'utilisateur

.CVSCFI =

Nombre réel : $1.d-9 \leq CVSCFI \leq 1.D-4$, spécifiant le seuil de convergence du processus SCF
Valeur de défaut 1.0D-6

.MTCV =

(convergence method) entier : peut prendre la valeur 1 ou 2
MTCV = 1, valeur de défaut, la convergence se fait sur les vecteurs
MTCV = 2, la convergence se fait sur la matrice densité

.MTEX =

(extrapolation method) peut prendre la valeur 1 ou 2
MTEX = 1, valeur de défaut, extrapolation sur les vecteurs
MTEX = 2, extrapolation sur la matrice densité

2°) J pour décrire le genre de couplage

C_{ov}		D_{oh}	
type	J	Type	J
$\sigma\sigma$	1	$\sigma \begin{smallmatrix} \sigma \\ \delta \end{smallmatrix} \delta$	1
$\pi\sigma$	2	$\sigma \begin{smallmatrix} \sigma \\ u \end{smallmatrix} \delta$	2
$\pi\pi$	3	$\sigma \begin{smallmatrix} \sigma \\ u \end{smallmatrix} u$	3
$\delta\sigma$	4	$\pi \begin{smallmatrix} \sigma \\ u \end{smallmatrix} \delta$	4
$\delta\pi$	5	$\pi \begin{smallmatrix} \sigma \\ u \end{smallmatrix} u$	5
$\delta\delta$	6	$\pi \begin{smallmatrix} \pi \\ u \end{smallmatrix} u$	6
°	°	$\pi \begin{smallmatrix} \sigma \\ \delta \end{smallmatrix} \delta$	7
°	°	$\pi \begin{smallmatrix} \sigma \\ \delta \end{smallmatrix} u$	8

3°) LM pour décrire les couplages entre couches ouvertes appartenant à $\emptyset E \emptyset 1$ et $\emptyset E \emptyset 2$ on toujours $M \leq L$ (11 ou 21 ou 22 mais pas 12)

ex : 1_{Σ^-} issu de la configuration $(\sigma \sigma^i \pi^2)$ $\emptyset E \emptyset 1$ $\emptyset E \emptyset 2$ $\emptyset E \emptyset 1$

	L	M	I	J	
$\sigma\sigma$	1	1	1	1	CK11(1,1) = -1.,
$\pi\sigma$	1	1	1	2	CK11(1,2) = +2.,
$\pi\pi$	{	1	1	3	CK11(1,3) = -1.,
		1	1	2	
Autre écriture CK11(1,3) = -1., -1.,					
$\sigma\sigma^i$	2	1	1	1	CK21(1,1) = -1.,
$\pi\sigma^i$	2	1	1	2	CK21(1,2) = +2.,
$\sigma^i\sigma^i$	2	2	1	1	CK22(1,1) = -1.,

Dans l'exemple ci-dessus on a décrit l'état 1_{Σ^-} comme issu du couplage suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 \overbrace{\sigma\pi^2} & & \sigma \\
 2_{\Sigma^+} \quad \emptyset & 3_{\Sigma^-} & 2_{\Sigma^+} \\
 \overbrace{2_{\Sigma^-}} & \emptyset & 2_{\Sigma^+} \rightarrow 1_{\Sigma^-}
 \end{array}$$

- Multiconfiguration :

illustré par Cu₂

Soient A et B les coefficients d'IC 2x2 t.q.

$$\Psi = A\phi_1 (1\sigma_g^2 1\sigma_u^2 \dots 6\sigma_g^2 \sigma_u^2 7\sigma_g^2 1\pi_g^4 \dots 3\pi_g^4 1\pi_u^4 \dots 3\pi_u^4 1\delta_g^4 1\delta_u^4) + B\phi_2 (1\sigma_g^2 1\sigma_u^2 \text{ idem } 7\sigma_u^2 \text{ idem })$$

On reprend alors le calcul SCF :

$$NC\phi = 6, 6, 3, 3, 1, 1,$$

$$\sigma_g \quad \sigma_u \quad \pi_u \quad \pi_g \quad \delta_g \quad \delta_u$$

$$CJ11(1,1) = 1. - \frac{1}{2A^2} \quad CK11(1,1) = 1.$$

$$CJ11(1,2) = 1., \quad CK11(1,2) = (1. + \frac{1}{A \pm B})$$

$$CJ11(1,3) = 1. - \frac{1}{2B^2} \quad CK11(1,3) = 1.$$

$$WHT(1,2) = 2A^2, \quad 2B^2$$

WHT(I, J) =

Ces coefficients doivent être donnés sous forme numérique. WHT est l'équivalent de $\phi E \phi$ en ce sens qu'il spécifie en quelque sorte la fraction d'électron dans $7\sigma_g$ puis $7\sigma_u$

JVC ϕ UT = -2,

Indique que les vecteurs SCF devront être enregistrés sur le fichier 27 pour une réutilisation éventuelle, la numérotation de cette collection de vecteurs (set of vectors) sera étiquetée conformément à IST ϕ ST. Si JVC ϕ UT = 1, sortie des cartes des orbitales virtuelles. Si JVC ϕ UT = 0 (valeur par défaut), ne rien créer sur fichier 27

Conservation d'une suite indicée d'ensembles de vecteurs SCF sur le fichier 27. Nécessité des fichiers 26 et 27

IST ϕ ST =

- Entier pouvant prendre la valeur 0, 1 ou N
- IST ϕ ST = 0, place la collection de vecteurs à la suite des n collections de vecteurs (valeur par défaut existant déjà sur le fichier 27 et l'étiquette du numéro n+1)
 - IST ϕ ST = 1, la collection de vecteurs à enregistrer constitue la première collection créée et est affectée du n° 1
 - IST ϕ ST = N, la collection de vecteurs à enregistrer constitue la N^e collection créée et est affectée du n° N

N.B. Si on garde plusieurs séries de calcul SCF, il est prudent de mettre ISTOST = 1, pour le 1^{er} calcul. L'omettre pour les autres calculs en mettant seulement JVCOUT = -2.

Utilisation des vecteurs SCF créés sur le fichier 27

Entier spécifiant que les vecteurs de départ ou une partie de ces vecteurs seront extraits du fichier 27 conformément à IND (cette instruction suppose que le fichier 27 existe et qu'il contient les vecteurs désirés, c'est-à-dire suppose que dans une section antérieure on a utilisé JVCOUT et éventuellement ISTOST).

Définit les vecteurs SCF requis :

n = numéro de la collection de vecteurs sur le fichier 27 (défini dans une section antérieure par ISTOST)

b = type de symétrie (0 ↔ σ, 1 ↔ π, 2 ↔ δ, etc..)

γ = numéro de la première orbitale requise dans la symétrie

δ = " " dernière " "

L'ordre est couches complètes σ, couches ouvertes σ, couches complètes π, etc.

ex : Supposons que l'on veuille utiliser les orbitales du 1^{er} ensemble écrites sur la bande 27 de la manière suivante :

configuration (1σ²2σ²3σ²4σ5σ1π⁴)

extraits du fichier	↓	extrait du fichier 27
27 (ensemble n° 1)		(ensemble n° 1)

nouveau vecteur de départ

On écrira : RESCF = 3,

IND = 1,0,1,4,
1,1,1,1,

VCIN = 4020, [diagramme de coefficients] coefficients de départ 5σ

correspond aux 10 coefficients du développement (sur 10 STO) de chacune des 4 orbitales déjà obtenues à l'aide de IND.

VCIN dans cet exemple n'est nécessaire que par l'utilisation d'un vecteur différent de ceux existant sur le fichier 27, il n'est pas nécessaire autrement.

RESCF = 3,

IND = un groupe de 4 entiers par symétrie

Autre ex : Configuration $(1\sigma)^2 \dots (4\sigma)(5\sigma)^2 (1\pi)^4 (2\pi)$ à partir du calcul $(1\sigma)^2 \dots (5\sigma)^2 (1\pi)^4$
(ion)

IND = 1,0,1,3,
1,0,5,5,
1,0,4,4,
1,1,1,2,

Omission de certaines STO de base dans le calcul SCF

NDPSBF = Ensemble d'entiers spécifiant le nombre de fonctions atomiques de base omisées pour chaque symétrie (ordre $\sigma, \pi, \delta, \dots$)

DELIST = Ensemble d'entiers spécifiant l'indice des fonctions de base à être omisées dans chaque symétrie
Ex : SI on veut omettre dans le calcul SCF (pour tester leur effet par exemple) les STO 15,16,17 dans la première symétrie et les STO 8,9,10 dans la deuxième symétrie on écrit :

NDPSBF = 3,3,
DELIST = 15,16,17,8,9,10,

Pour calcul à 1 centre, voir programme modifié de Bagus

Calcul des éléments non diagonaux des propriétés

Entier pouvant prendre la valeur 0, 1, ou -1

IPONLY = 0 $\leftarrow$ valeur de défaut, calcul SCF

IPONLY = -1, ne pas orthogonaliser les orbitales de départ. Calculer les propriétés

IPONLY = 1, orthogonaliser les orbitales de départ. Calculer les propriétés.

Entier pouvant prendre la valeur 0, 1, 2 ou 3

IOPME = 0, $\leftarrow$ valeur de défaut, ne calcule aucun élément de matrice non diagonal

IOPME = 1, $\langle \phi_i | \phi_j \rangle$, calcul des éléments non diagonaux du recouvrement

IOPME = 2, effectuée 1 ainsi que $\langle \phi_i | \Omega | \phi_j \rangle$, Ω ayant été spécifié dans la section INPUT
(VOIR l'utilisation de NCØ dans cas) par IZPCDE

IOPME = 3, effectuée 2 ainsi que $\langle \phi_i | \Omega | \phi_j \rangle$ et $\langle \phi_i | 1/r_k | \phi_j \rangle$

Ce mot clef est à utiliser si on cherche à calculer les éléments non diagonaux de ces opérateurs entre les orbitales de deux états différents.

PØPAN = 1, Pas d'analyse de propriétés

Contrôle de l'impression des résultats intermédiaires

SCFPF =

Entier ≥ 1 contrôlant l'impression des résultats SCF intermédiaires. Plus sa valeur est grande plus d'informations sont imprimées. Valeur de défaut SCFPF = 1

L'impression des résultats intermédiaires est organisée de la façon suivante pour $1 \leq \text{SCFPF} \leq 4$

- a) Energie électronique et Energie totale pour les vecteurs ou la matrice densité de ρ
- b) La convergence et la divergence du processus SCF pour l'itération considérée (cure iteration)
- c) Les éléments non diagonaux différents de zéro pour les multiplicateurs de Lagrange
- d) Pour chaque extrapolation la méthode d'extrapolation et de convergence utilisée
- e) Pour chaque extrapolation des messages appropriés quand la technique de diagonalisation partielle est utilisée
- f) Impression de la divergence des vecteurs et l'énergie des orbitales

Suivant la valeur de SCFPF des informations supplémentaires sont imprimées.

$\rightarrow 5 \leq \text{SCFPF} < 10$

En plus de ce qui précède impression du vecteur d'essai et des vecteurs résultats pour chaque itération

R.B. SCFPF = 5 permet d'obtenir l'énergie calculée avec les vecteurs d'essai ; donc comparée avec les orbitales virtuelles du calcul précédent.

$\rightarrow 10 \leq \text{SCFPF} < 30$

Si MTCV = 2 et/ou MTEX = 2 la matrice densité d'essai et celle résultat, est imprimée en plus de ce qui précède. Si MTCV = MTEX = 1 aucune nouvelle impression n'est effectuée

$\rightarrow 30 \leq \text{SCFPF} < 40$

~~En plus de ce qui précède la totalité des vecteurs propres (de toutes les matrices de Fock) pour lesquels on a des orbitales occupées, sont imprimés.~~

$\rightarrow 40 \leq \text{SCFPF}$

En plus de ce qui précède les matrices P, Q, Fock et densité sont imprimées. Les matrices S et H sont aussi imprimées avant la première itération.

```

ISVC = Entier pouvant prendre la valeur 0 ou 1
        par défaut ISVC = 0, les coefficients des orbitales occupées ne sont pas perforés sur
        cartes
        ISVC = 1, les coefficients des orbitales occupées sont perforés sur cartes
        même si le processus SCF n'a pas convergé.

NUTVC Entier pouvant prendre la valeur 0 ou 1
        NUTVC = 0, valeur de défaut, ne fait rien
        NUTVC = 1, génère un ensemble de vecteurs unité.

IFD Paramètre semblable à ISD pour ce qui concerne la matrice de Fock (voir la section INFD)

NLPGE Pour imprimer plusieurs fois les résultats SCF NLPGE > 1

END

```

Remarques : Exemples d'utilisation pour calculer plusieurs états :

col₁ col₂

```

&INPUT
NAME = 'ETAT 2SIGMA+',
    données pour les fonctions de base
NPLINT = 4k0,-1,    on veut calculer les intégrales mono et biélectroniques mais pas les
                    propriétés
&END
&SCFINP             Si on a par un calcul précédent créé une bande contenant les intégral
                    biélectroniques il suffit de mettre NPLINT = 5k-1,0,-1
                    (il est bien entendu que l'on a pris la précaution de faire monter la
                    bande en question)
    données pour le 2σ+
&END

&INPUT             Cette section ne calculera aucune intégrale mais utilisera celles car-
NAME = 'ETAT 2PI+',   cées dans le &INPUT précédent. (Il est bien entendu que le 2π sera
NPLINT = 5k-1,      intervenir les mêmes STO de base que 2Σ+)
&END
&SCFINP
    données pour le 2π
&END

```

On peut recommencer pour autant d'états que l'on désire.

Note sur le temps de calcul : qq exemples NO état fondamental 20 orbitales de base 7 minutes
LiO " " 38 orbitales de base 20 minutes.

P A R T I E IIETAPE DE TRANSFORMATION ET DE MISE EN ORDRE DES INTEGRALES

Cette étape nécessite la mise en place d'un certain nombre de fichiers. On a :

```
//TRANS EXEC PGM = TRNSEM, REGION =  K
//FT03FOO1 DD } Intégrales mono et bi-électroniques entre orbitales atomiques
//FT03FOO2 DD } de base
//FT09FOO1 DD }
//FT16FOO1 DD } Transformation : { - S,H, bi-électroniques
//FT17FOO1 DD } { - Propriétés
//FT18FOO1 DD } Mise en ordre : { - S,H, 2-électron
//FT19FOO1 DD } { - Propriétés
//FT20FOO1 DD } Séries de données intermédiaires servant à la mise en ordre canonique des
} intégrales : peuvent être mises sur un disque d'accès direct par ex :
} DD UNIT = SYSDA, SPACE = (TRK(□,□))
//FT21FOO1 DD } Orbitales moléculaires utilisées dans la transformation (sert à la constructi
} des orbitales naturelles à partir des fonctions de base)
//FT27FOO1 DD Liste complète des orbitales moléculaires
```

ATTENTION : Ce programme, tel quel ne s'applique pas aux homonucléaires sans une précaution supplémentaire qui consiste à développer (ou écrire) les O.M. (normalement écrites en termes d'orbitales de symétrie) sous forme hétéronucléaire pour ceci INCLUDE DANS &SCFINP :

IEXPND et **JVCPF** définis comme suit :

IEXPND	{ Contrôle le développement	IEXPND = 0, (développer sur fichier 27)
		= 1, (ne rien faire)
JVCPF	{ Entier relié à IEXPND , pouvant prendre les valeurs	
		JVCPF = 0, donne seulement la dernière série de 27
		JVCPF = 1, donne toute la liste
		JVCPF = 2, imprime les vecteurs

Aucun des blocs $\lambda\mu\lambda'\mu'$ (ex : $\pi\sigma\sigma$ ou $\pi\pi\sigma$) ne peut contenir plus de 3.10^6 intégrales.

On peut également utiliser, pour la transformation, des orbitales moléculaires provenant de deux états différents. L'orthogonalisation de ces orbitales se fait automatiquement par le procédé de Schmidt.

Ordre de grandeur : pour NBF = 16,8,4,2, → CPU TIME = 1 mn 20 sec. Cette étape comporte deux sections

&INTRN et &GET.

&INTRN

- NAME = 'TITRE', { Suite de caractères alphanumériques entre ' ' servant de titre
- NSYM = { Entier spécifiant le nombre des différentes symétries
- CHARG = { Suite de réels spécifiant la charge des noyaux
- NBF = { Suite d'entiers spécifiant le nombre de STO de base dans chaque symétrie (ordre $\sigma, \pi, \delta, \dots$)
- NØB = { Suite d'entiers spécifiant le nombre d'orbitales moléculaires (à utiliser par le programme dans chaque symétrie $\sigma, \pi, \delta, \dots \leq$ NBF
- IØRDR = { Entier pouvant prendre l'une des valeurs 0 ou 2
 { IØRDR = 2, mise en ordre canonique des 4 indices
 { IØRDR = 0, pas de mise en ordre des indices
- ITRNS = { Entier pouvant prendre l'une des valeurs 0, 1, 2 ou 3
 { ITRNS = 0, pas de transformation
 { ITRNS = 1, transformation des propriétés $r_k^n \sin^i \theta_k \cos^j \theta_k P_{em}(\cos \theta_k) e^{im\phi}$
 { ITRNS = 2, transformation des intégrales S,H,2-électron
 { ITRNS = 3, valeur de défaut, fait 1 et 2 à la fois
- NPFLG = { Entier pouvant prendre l'une des valeurs 0, 1, 2, 3 pour contrôler l'impression des résultats après transformation
 { NPFLG = 0, pas d'impression
 { NPFLG = 1, impression des propriétés
 { NPFLG = 2, impression des intégrales S,H,2-électron
 { NPFLG = 3, imprime à la fois suivant 1 et 2

&END

La section suivante a pour but la lecture de fichiers 27 (créé à partir de &SCFINP ou à partir de &CINØRN - orbitales naturelles pour le dernier) afin de charger le programme.

```

SCET
NINCS = 27,
IPABL = 0,
HPABL = 0,
NIND =
IND =
 $\alpha_1, \delta_1, \gamma_1, \delta_1$ 
 $\alpha_2, \delta_2, \gamma_2, \delta_2$ 
  :
  :
  :
  } NIND
  } jeux
  :
  :
  :

```

{ Indique le fichier sur lequel se trouvent les vecteurs
 { Toujours
 { Entier spécifiant les différents jeux de IND considérés (doit être consistant avec la donnée NØB)
 Suite d'ensembles de 4 entiers (le nombre de ces ensembles = NØIND) tel que si
 1°) $\alpha > 0$
 α : N Numéro (sur le fichier 27) de la suite de vecteurs à laquelle appartiennent les orbitales correspond à ISTOST
 β : $\begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \sigma \\ \pi \\ \delta \end{matrix}$ type de symétrie des vecteurs requis
 γ : Numéro de la première orbitale requise dans la symétrie (β)
 δ : Numéro de la dernière orbitale requise dans la symétrie (β)
 (Ceci signifie que l'on veut les vecteurs $\gamma, \gamma+1, \gamma+2, \dots, \delta-1, \delta$)
 2°) $\alpha < 0$
 α : -1, Génère un ensemble de vecteurs ayant le coefficient 1.0 sur une STO de base et des 0. ailleurs. Conformément à β, γ, δ ,
 β : { Permet de créer une suite d'orbitales virtuelles localisées sur des orbitales atomiques ayant un sens physique. Cette suite sera orthogonalisée aux orbitales moléculaires occupées.
 γ :
 δ :

* (n° du coefficient qui est égal à 1.0)

NIND = 5,
 IND = 3,0,1,3
 ex : -1,0,3,3*
 -1,0,5,11,
 -1,0,13,13,
 -1,1,1,6,

· GEND

· ETAPE DE GENERATION DES CONFIGURATIONS ET DE PREPARATION DES FORMULES POUR L'EXPRESSION DE L'ENERGIE pour l'U

Introduction

Le programme ALCHEMY d'interaction de configuration calcule les éléments de matrice de l'hamiltonien du système entre des "configuration state functions" (CSF). Ces éléments de matrice sont donnés sous forme de combinaisons linéaires d'intégrales mono et biélectroniques entre orbitales moléculaires.

Une grande partie des données du programme pour l'expression de l'énergie consiste en la description des CSF par des déterminants de Slater obtenus par des remplacements successifs à l'intérieur d'un déterminant de référence. Il est clair que pour des calculs faisant intervenir plusieurs centaines de CSF la préparation des données nécessite pas mal de temps.

Le programme EMINP cherche à réduire le travail nécessaire pour la préparation des données en reconnaissant le fait que les CSF intervenant dans un calcul peuvent, usuellement, être classés suivant un nombre limité de types.

Considérons par exemple l'ensemble de CSF $^1\Sigma^+$ provenant de la distribution de 4 électrons dans n orbitales de symétrie σ . La totalité des CSF peut être écrite selon :

	Prototype de configuration électronique	Intervalle de variation des indices des orbitales	Prototypes de CSF $^1\Sigma^+$
1)	$i\sigma^2 j\sigma^2$	$n \geq j > i \geq 1$	$i \ i \ j \ j$
2)	$i\sigma^2 j\sigma k\sigma$	$n \geq i \geq 1, i \neq j, i \neq k, n \geq k > j \geq 1$	$i\sigma_\alpha i\sigma_\beta j\sigma_\alpha k\sigma_\beta$
3)	$i\sigma j\sigma k\sigma l\sigma$	$n \geq k > j > i \geq 1$	$\cdot i\sigma_\alpha j\sigma_\beta k\sigma_\beta l\sigma_\beta$ $\cdot -i\sigma_\alpha j\sigma_\alpha k\sigma_\beta l\sigma_\beta$ c.a.d. $(i\sigma j\sigma)^1\Sigma^+ \times (k\sigma l\sigma)^1\Sigma^+$ $\cdot i\sigma_\alpha j\sigma_\alpha k\sigma_\beta l\sigma_\beta$ c.a.d. $(i\sigma j\sigma)^3\Sigma^+ \times (k\sigma l\sigma)^3\Sigma^+$

Nombre total de CSF _k	prototype	1)	$\frac{n!}{(n-2)!2!} = \frac{n(n-1)}{2}$
	prototype	2)	$n \times \frac{(n-1)!}{(n-3)!2!} = \frac{n(n-1)(n-2)}{2}$
	prototype	3)	$2 \times \frac{n!}{(n-4)!4!} = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{12}$
2CSF par conf.			

Total = $n^2(n^2-1)/12$			

Ainsi le programme EMINP accepte des données décrivant les configurations électroniques et les prototypes de CSF ainsi que les intervalles de variation des indices des orbitales. Le programme ensuite génère toutes les CSF conformément aux spécifications ci-dessus et les exprime sous forme de remplacements de spin orbitales d'un déterminant de référence introduit en donnée. Ce déterminant peut être tout à fait quelconque.

Une facilité supplémentaire, fournie par EMINP, sera illustrée par l'exemple. Considérons l'ensemble de toutes les CSF provenant de la distribution de 3 électrons dans des orbitales de type σ couplés suivant un 2 ainsi que 4 électrons dans des orbitales de type π couplés suivant $^1\Sigma^+$. Il sera alors suffisant de donner des prototypes pour le problème à 3 électrons et celui à 4 électrons indépendamment, puis on demandera que le produit direct des deux ensembles de CSF soit effectué.

Toutes les données de EMINP se feront conformément au NAMELIST INPUT format décrit ci-dessous.

Remarque

Les noms clefs ci-dessus affectés d'une $\odot$ constituent des données pour le programme se chargeant de l'expression de l'énergie, ils ne sont, par conséquent, pas examinés par EMINP.

NAMELIST

- $\odot$ NAME = 'titre', { Titre entre (') de 64 caractères EBCDIC au maximum
- $\odot$ NFT0 = 15, { N° du fichier sur lequel sont créées les formules pour l'expression de l'énergie
- valeur de défaut
- $\odot$ LTRI = { Record length for NFT0, valeur de défaut LTRI = 300,

⊙ THRESH =

Seuil pour le zéro dans le programme d'expression de l'énergie
Valeur de défaut THRESH = 1.D-10,

⊙ IDIAG =

Entier pouvant prendre l'une des valeurs 0 ou 1
IDIAG = 1, Expressions absolues pour les éléments diagonaux des éléments de matrice de l'hamiltonien - valeur de défaut

IDIAG = 0, L'expression pour les éléments diagonaux est donnée par rapport au premier élément diagonal

⊙ NPFLG =
α, β, γ, δ, ε,

Suite de cinq entiers pouvant chacun prendre la valeur 0 ou 1

α: { 0 → ne pas imprimer les CSF des données
1 → Imprimer les CSF des données

β: { 0 → Ne pas imprimer
1 → Imprimer seulement les spin-orbitales des couches ouvertes

γ: { 0 → Ne pas imprimer
1 → Imprime les CSF₁ résultats sous forme "Packed form"

δ: { 0 → Ne pas imprimer les éléments de matrice
1 → Imprimer les éléments de matrice

ε: { 1 → Projection des fonctions
0 → Projection et calcul des éléments de matrice

⊙ MGVN =

Entier spécifiant la projection L_z du moment orbital de l'état de la molécule 0 → Σ
1 → π
2 → Δ etc

⊙ S =

Spin total de la molécule : Doublet S = 0.5,
Singlet S = 0.0,
Triplet S = 1.0,
Quadruplet S = 1.5, etc...

⊙ SZ =

Projection de S suivant l'axe de la molécule, même notation que S avec éventuellement un signe ±

⊙ R =

Réel spécifiant la propriété de symétrie de la fonction dans la réflexion σ_v (états Σ⁺,
R = +1., Σ⁺
R = -1., Σ⁻

Suite de 6 entiers spécifiant une partition de l'ensemble des sections &ECNF qui suivent

Ex : &CIWFIN

MLTPL = 3, 2, 0, 0, 0, 0,

MLTPL =
 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6,$

Le programme effectue ensuite le produit direct. (Ensemble I) $\otimes$ (Ensemble II) pour former les CSF finaux.

Si on n'utilise pas cette possibilité de produit direct il suffit d'écrire :

&CIWFIN

MLTPL = , 0, 0, 0, 0, 0,

&END

↳ Nombre de &ECNF qui suivent

&END

Section décrivant les configurations et les GSF prototypes

```

&ECNF
MAHET = 'Titre' { Titre de 64 caractères EBCDIC au maximum entre les signes (' [ ] ')
HELTV = { Nombre maximum de spin orbitales pouvant être différentes de celles du déterminant de
référence (voir exemple ci-dessous) dans la formation des déterminants
n° de ces spin-orbitales
Ex : &CIWEIN
NDTRF = 1,2,3,4,5,6,7,8,37,38,39,40
à faire varier
&END
&ECNF
NDTRFV = { NDTRV = 4, NDTRFV = 7,8,37,38,
&END
NCNF = { Nombre de prototypes de configurations électroniques considérés
Ex : voir introduction
1)  $i\sigma^2 j\sigma^2$ 
2)  $i\sigma^2 j\sigma k\sigma$  } NCNF = 3,
3)  $i\sigma j\sigma k\sigma l\sigma$ 
NCNF  $\leq$  10
NSTT = { Nombre de fonctions propres de  $S^2$  pour chaque type de configuration électronique
(voir exemple dans NØDI ci-dessous)
NØDI = { Suite d'entiers spécifiant le nombre de déterminants pour chacun des états (state func-
tions) de NSTT telle que la projection de ce (ou de ces) déterminant donne des fonctions
propres de  $S^2$  orthogonales entre elles.
Ex : le cas traité en introduction et abordé dans NCNF
N° du prototype :
1)  $\rightarrow$  1 état  $\rightarrow$  1 déterminant
2)  $\rightarrow$  1 état  $\rightarrow$  1 déterminant
3)  $\rightarrow$  2 états  $\rightarrow$  2 déterminants
1 déterminant

```


CDI = { Suite de réels spécifiant le coefficient devant chacun des déterminants (voir exemple ci-dessus) sans changer l'ordre des spin-orbitales.

Eléments d'un tableau de dimension ICNF4(3,8,4,10) décrivant les excitations possibles pour chacun des prototypes et dont les indices sont tels que :

- i : i^{ème} orbitale occupée dans la
- j : j^{ème} symétrie (1↔σ, 2↔π, 3↔δ, ...)
- k : dans la k^{ème} prototype de configuration
- α : nombre d'électrons occupant cette i^{ème} orbitale
- β : valeur inférieure de l'indice de l'orbitale moléculaire
- γ : valeur supérieure de l'indice de l'orbitale moléculaire

ICNF4(1, i, j, k) =
 α, β, γ,

Ces données doivent être cohérentes avec NØB

Ex : si configurations mono² et m'σn'δp'δ avec 1 ≤ m ≤ 15, 1 ≤ n ≤ 3, 1 ≤ m' ≤ 15, 1 ≤ n' ≤ 3

ICNF4(1, 1, 1, 1) = 1, 1, 15, ← mσ

ICNF4(1, 1, 3, 1) = 2, 1, 3, ← nδ²

ICNF4(1, 1, 1, 2) = 1, 1, 15, ← m'σ

ICNF4(1, 1, 3, 2) = 1, 1, 3, ← n'δ

ICNF4(1, 2, 3, 2) = 1, 1, 3, ← p'δ

On peut contracter ce tableau à 4 indices en un tableau à 3 indices suivant le mot ci-dessous :

ICNF3(i, j; k) =

{ Eléments d'un tableau de dimensions ICNF3(24,4,10) déclaré dans une EQUIVALENCE (ICNF4(1,1,1,1), ICNF3(1,1,1)), j et k ont la même signification que ci-dessus. ICNF3 facilite à l'utilisateur l'écriture des données mais pas la lecture.

MSZ4(1,1,1,1) = 0, (on peut l'omettre)
 MSZ4(1,1,3,1) = 0,3, (pour $\delta_{\alpha}^{+}\delta_{\beta}^{-}$ 1^e dét.)
 MSZ4(1,2,3,2) = 3,
 MSZ4(1,1,3,3) = 1,
 MSZ4(1,1,1,4) = 1,
 MSZ4(1,2,3,4) = 2,

On peut contracter ce tableau à 4 indices en un tableau à 3 indices suivant :

MSZ3(l,k,k) = 6, { Eléments d'un tableau de dimensions MSZ3 (16,4,250) déclaré EQUIVALENCE (MSZ4(1,1,1,1), MSZ3(1,1,1))

&END

Fichiers pour l'étape de génération de configuration et pour les formules pour l'expression de l'énergie

```
//X EXEC PGM = EMINP, REGION =  K
//FT06F001
//FT14F001
//FT13F001
//FT05F001 DD *
&CIWFIN
```

} Génération des configurations

```
&END
&ENCNF } Autant de fois que spécifié
        } par MLTPL
&END
```

```
/*
//Y EXEC PGM = SPEEDY, REGION =  K
//FT05F001
//FT06F001
//FT13F001
//FT15F001
```

← Formules pour l'expression de l'énergie

Etape du calcul d'INTERACTION DE CONFIGURATIONS

Cette étape nécessite l'utilisation d'un minimum de quatre fichiers (16,15,22,23), l'utilisation de cinq autres fichiers (donc au total un maximum de neuf fichiers) est facultative et dépend de ce dont a besoin l'utilisateur.

Les fichiers repérés par une $\otimes$ sont facultatifs.

```

//CI EXEC PGM = FASTCI, REGION =  K
//FT06FOO1 DD SYSOUT = A
//FT16FOO1 Intégrales moléculaires ← S,H,2-électrons provenant de TRNSFM
 $\otimes$  //FT17FOO1 ← propriétés " "
//FT15FOO1 ← formules pour l'expression de l'énergie provenant de SPEED
 $\otimes$  //FT21FOO1 ← créé par TRNSFM (voir cette étape)

//FT22FOO1 ←
//FT23FOO1 Fichiers temporaires ← Vraie matrice de H
 $\otimes$  //FT24FOO1 ← Matrice DENSITE préparation des formules
 $\otimes$  //FT27FOO1 ← Contient les orbitales naturelles (que les orbitales
moléculaires se trouvent sur ce fichier ou pas)
 $\otimes$  //FT28FOO1 ← Vecteurs résultant de l'interaction de configuration +
matrice densité

//FT05FOO1 DD *
```

&CINØRN

NAME = 'titre'

Les trois noms clefs $\left\{ \begin{array}{l} \text{NRNFG} \\ \text{IØFLG} \\ \text{INFLG} \end{array} \right\}$ font appel à une suite de cinq entiers dont les spécifications concernent

α : Préparation de la matrice H
 β : Diagonalisation
 γ : Préparation de la matrice densité
 δ : Propriétés
 ϵ : Orbitales naturelles

NRNFG = $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon,$

- $\alpha = \begin{cases} 0 & \text{Ne crée pas la matrice H (cas de plusieurs calculs avec la même matrice quand on supprime 1 ou plusieurs configurations)} \\ 1 & \text{CREE toujours pour un premier calcul} \end{cases}$
- $\beta = \begin{cases} 0 & \text{N'effectue pas la diagonalisation (par ex. fichier 28 déjà créé)} \\ 1 & \text{EFFECTUE} \end{cases}$
- $\gamma = \begin{cases} 0 & \text{Non} \\ 1 & \text{Emploi du fichier 24 déjà créé par un calcul précédent} \\ 2 & \text{CRÉE sur le fichier 24 les formules pour la matrice densité en terme des coefficients des fonctions d'ondes. Indispensable pour les orbitales naturelles} \end{cases}$
- $\delta = \begin{cases} 0 & \text{NON} \\ 1 & \text{OUI} \end{cases}$
- $\epsilon = \begin{cases} 0 & \text{NON} \\ 1 & \text{OUI (il faut alors } \gamma = 1 \text{ ou } 2) \end{cases}$

Exemples : Premier calcul on désire préparer la matrice H, diagonaliser, préparer la matrice densité, ne pas calculer les propriétés et obtenir les orbitales naturelles

NRNFG = 1,1,2,0,1,

Deuxième calcul : réutilisation du fichier 24 qui a été conservé

NRNFG = 1,1,1,0,1,

Sortie des résultats

IFLG = $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon,$

- $\alpha = \begin{cases} 0 & \text{Pas de signification à cet entier} \end{cases}$
 - $\beta = \begin{cases} -1 & \text{On ne garde pas les résultats d'IC sur le fichier 28} \\ 0 & \text{L'ensemble de vecteurs de l'IC est placé sur le fichier 28 à la suite des N ensemble de vecteurs existant déjà et est affecté du numéro N+1} \\ N & \text{L'ensemble de vecteurs créé sera affecté du numéro N} \end{cases}$
- β est analogue à l'ensemble ISTØST et JVCØUT de SCFINP

$$\gamma = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ N \end{pmatrix}$$
 Même signification que pour β . Cette fois-ci pour la matrice densité

ATTENTION : il est fortement conseillé de prendre : $\beta \equiv \gamma$

$$\delta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad ?$$

$$\epsilon = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ N \end{pmatrix}$$
 Même signification que β mais pour la création du fichier 27 orbitales naturelles

NPFLG = $\begin{cases} \text{NPFLG} = 0, & \text{pas d'impression de la matrice H} \\ \text{NPFLG} = 1, & \text{impression sur listing} \end{cases}$

$$\text{INFLG} = \begin{matrix} \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{matrix} \end{matrix} \left\{ \begin{array}{l} \alpha = \text{(ne rien mettre)} \\ 0 \text{ utilise "the current quantity" dans le calcul} \\ 1 \text{ prendre le } N^e \text{ vecteur pour le calcul ?} \end{array} \right.$$

Entier spécifiant la méthode de diagonalisation

$$\text{IDFLG}(1) = \begin{matrix} N \\ 1 \\ 0 \end{matrix} \begin{matrix} \text{méthode de Neshet, utilise comme vecteurs d'essai ceux de la } N^{\text{ième}} \text{ série (voir INELG)} \\ \text{méthode de Neshet, valeur de défaut} \\ \text{méthode de Wilkinson (Givens-Householder) pour matrice jusqu'à l'ordre 100} \end{matrix}$$

$$\text{IDFLG}(2) = \begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix} \begin{matrix} \text{utilise la mémoire rapide de l'ordinateur ("core") pour Householder-Wilkinson, matrice d'IC} \\ \text{Hors de mémoire rapide ("out of core") valeur de défaut} \end{matrix}$$

NSTATE = Nombre de solutions de l'I.C. à sortir en commençant par la plus basse racine
 (une modification faite par Shavitt a été introduite pour permettre à la méthode de
 Nesbet de converger pour les états excités)

IDTYP(1) = Possibilité pour supprimer des configurations

0 aucune suppressions (par défaut)

1 fait référence aux 2 autres séries d'indices NKEPT et iKEPT (voir plus loin)

2 supprimer les configurations par test au moyen de la théorie de perturbation du
 donnant une contribution à l'énergie $\leq$ à THRES avec IDTYP(1) = 2 ex : THRES = .0001

THRES =

IDTYP(2) = 0 par défaut

N cherche sur la bande 28 la N^e série de vecteurs pour appliquer la formule de la théor
 des perturbations

Si IDTYP(1) = 1

NKEPT = -1 on garde les configurations listées en iKEPT

iKEPT = $i_1, i_2, \dots$ ex : si iKEPT = 1,2,5,10, on garde les configurations 1,2,5 et 10

1 on garde série de configurations définies en iKEPT

ex : si iKEPT = 1,2,5,10, on garde l'ensemble des configurations 1,2,5,6,7,8,9,10

2 on ne garde que les configurations qui emploient certaines orbitales moléculaires
 suivant la convention suivante $iKEPT = -1, n, i_1, j_1, \dots, i_n, j_n, m, k_1, \ell_1, \dots, k_m, \ell_m,$
 $n =$ nombre de couple de deux indices entre lesquels on garde les orbitales de type σ
 $m =$ idem pour orbitales de type π et c

ex : on ne garde que les configurations qui emploient les orbitales moléculaires de 1 σ
 5 σ et de 1 π à 3 π

~~iKEPT = -1,1,1,5,1,1,3, - Autre possibilité iKEPT = N, on ne garde que les n 1^{ères}~~
~~configurations~~

Si on veut avoir les orbitales naturelles sur la bande 27 NIND = X, IND =

Rappel des données du programme TRNSFM (dans GET)

&END